

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ Ғ₄ ОДДИЙ ВА МУРАККАБ ДУРАГАЙЛАРИНИ ГОММОЗ ВА ВИЛТ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИ

Бегимкулов Бекзод Уролович

Ингичка толали пахтачилик илмий тадқиқот институти илмий ходими, (PhD)

Уринбоева Махзуна Носиржон қизи

Ғуломова Рухшона Мухтор қизи

Қўчқорова Мадинахон Хасан қизи

Тошкент давлат аграр университети талабалари

Дунёда ғўзанинг ўрта толали навларида вилт, гоммоз, илдиз чириш ва бошқа касалликлари кўплаб учраб, ушбу касалликлар билан зарарланиши натижасида 15-20 % гача пахта ҳосили йўқотилади. Шунинг учун ғўзани гоммоз, вилт касалликларга бардошли тола чиқими ва сифати юқори бошланғич ашё ва навларни яратиш ва амалиётга жорий қилиш долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. *Xanthomonas malvacearum* бактериялари ва *Verticillium dahliae* Kleb замбуруғлари юз йилдан буён катта муаммо бўлиб келмоқда. Гоммоз ва вилт касалликлари дунёнинг барча ғўза экиладиган мамлакатларида учрайди, аммо унинг тарқалиши ҳар хил бўлади. Ғўза коллекцияси умумжаҳон хазинаси бўлиб, барча пахта етиштирувчи давлатлар селекционер олимлари ушбу касалликларга бардошли бўлган бошланғич ашё яратишда турли хил дурагайлаш услубларидан фойдаланиб, ўта мураккаб генотиплар ажратишга эришган.

Вертициллёз вилт билан асосан, ғўзанинг ўрта толали навлари касалланади, унинг кўзғатувчиси тупроқ замбуруғи *Verticillium dahliae* Kleb. ҳисобланади. Вилт замбуруғлари доимо ўзгариб ўсимликка мослашиш хусусиятга эгадир. Ғўза яратилаётган янги навлари тезпишар, ҳосилдор, тола чиқими ва сифати юқори бўлиши билан бир қаторда турли касалликларга, жумладан, вилт касаллигига ҳам бардошли бўлиши зарур. Вилт билан зарарланган пахта майдонларида ҳосилдорлик камайиши билан бирга тола сифати ҳам кескин камайиб кетади.

Вилт касаллиги билан зарарланиши генетик асосланганлигида турлиликка эга бўлган дастлабки шакллари чатиштириш давомида генетик-селекцион усуллар орқали иммун хусусиятлар кўламини кенгайтириш асосида вилтга чидамлилик аломатларини кучайтиришнинг мумкин бўлган йўллари топиш амалий мақсад бўлган [1,4,5,6]. Н.Хожамбергенов ва бошқалар [2] маълумотларида янги ўрта толали тизмаларнинг вилт касаллиги билан зарарланиши ва қимматли хўжалик белгилари Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг вилт замбуруғлари билан табиий зарарлантирилган муҳитида катта нав синаш кўчатзоридagi натижалари таҳлил қилинган. Бунда вилт касаллиги билан

зарарланиш турли хил чатиштириш усуллари натижасида яратилган тизмаларда умумий даражада зарарланиш 9.8 фоиздан 24.2 фоизгача, кучли даражада зарарланиш 1.7 фоиздан 6.9 фоизгача бўлганлиги, андоза сифатида ўрганилган С-6524 навида эса умумий даражада 27.5 фоиз, кучли даражада 9.3 фоиз зарарланганлиги кузатилган. Янги яратилган тизмалар андоза навидан вилт касаллигига бардошли эканлиги келтирилган.

Ўзанинг бугунги кунда вертициллёз ирки билан бир қаторда фузариоз ирки билан ҳам зарарланиши кузатилмоқда. Н.Хусанов ва бошқалар [3] томонидан бир нечта дурагайларни фузариоз вилт касаллиги билан танлаш ишлари натижасида ВС₂F₁ авлод дурагайлари аниқланган бўлиб, келажакда фузариоз касаллигига чидамлилиқ локусларини маркерлаш, улар асосида касалликка чидамли донор линиялар яратиш ҳамда маркерларга асосланган селекция ишларини тадбиқ қилиш бўйича янги навлар яратиш бўйича жараёнларни давом эттириб, ушбу касалликка ўта бардошли бўлган нав ва тизмалар яратиш бўйича ишлар олиб боришмоқда.

жадвал

Ўрта толали ўзанинг F₄ оддий ва мураккаб дурагайларини гоммоз ва вилт билан зарарланишини.

<u>Оддий ва мураккаб дурагайлар</u>	<u>Гоммоз билан зарарланиши</u> <u>Баҳорги шакли</u> (%)	<u>Гоммоз билан зарарланиши</u> <u>Кўзги шакли</u> (%)	<u>Вилт билан умумий зарарланиши</u> (%)	
			умумий даражада	кучли даражада
(С-9083хАнджон-35)	9,8	5,6	8,4	5,2
(ЖаркўрғонхБарҳаёт)	8,3	4,0	7,5	4,8
(С-9083хС-6771)	10,2	6,8	9,2	6,4
(С-9085хБарҳаёт)	9,0	7,2	10,3	3,5
(С-9085хС-6530)	10,8	4,3	5,6	4,2
(С-8292хС-6771)	9,2	3,6	8,7	5,6
(С-8292хБарҳаёт)	9,6	5,0	6,9	2,3
[(С-9083хАнджон-35)х(С-9083хС-6771)]	8,4	4,7	9,0	4,5
[(С-9083хАнджон-35)х(С-9085хБарҳаёт)]	9,0	6,2	8,3	6,2
[(С-9083хАнджон-35)х(С-8292хС-6771)]	7,8	3,5	7,6	1,8
[(ЖаркўрғонхБарҳаёт)х(С-9083хС-6771)]	4,5	2,7	9,2	4,9
[(ЖаркўрғонхБарҳаёт)х(С-9085хС-6530)]	9,6	4,6	8,8	5,0
[(ЖаркўрғонхБарҳаёт)х(С-8292хБарҳаёт)]	8,3	3,9	7,4	5,8
St. С-6524	10,4	4,8	22,6	13,2

Ўзани яратилаётган янги навлари тезпишар, ҳосилдор, тола чиқими ва сифати юқори бўлиши билан бир қаторда турли касалликларга, жумладан, вилт касаллигига ҳам бардошли бўлиши зарур. Тадқиқотларда вилт замбурғи билан табиий зарарлантирилган муҳитда ушбу касалликка бардошлилигини лабораторияда яратилган тизмалар ҳамда андоза нав сифатида олинган С-6524 ўза нави ўрганилди.

Тадқиқотларда F₄ оддий ва мураккаб дурагайларни оилалар бўйича гоммоз ва вилт касалликларга бардошлилиги таҳлил қилинди. Гоммоз касаллигининг баҳорги шакли билан F₄ оддий дурагайларини зарарланиши 8,3 фоиздан F₄ (ЖарқўрғонхБарҳаёт) комбинациясида, 10,8 фоизгача F₄ (С-9085хС-6530) комбинациясида, кузги шакли билан эса 3,6 фоиздан F₄ (С-8292хС-6771) комбинациясида, 7,2 фоизгача F₄ (С-9085хБарҳаёт) комбинациясида зарарланганлиги қайд этилди. F₄ мураккаб дурагайлари гоммоз касаллигининг баҳорги шакли билан 4,5 фоиздан F₄ [(ЖарқўрғонхБарҳаёт)х(С-9083хС-6771)], 9,6 фоизгача F₄ [(ЖарқўрғонхБарҳаёт)х(С-9085хС-6530)], кузги шакли билан эса 2,7-6,2 фоиз оралиғида, андоза сифатида олинган С-6524 нави гоммоз касаллигининг баҳорги шакли билан 10,4 фоиз, кузги шакли билан эса 4,8 фоиз зарарланди. Гоммоз касаллигини баҳорги ва кузги шакли билан зарарланиши бўйича F₄ оддий ва мураккаб дурагайлардан F₄ (ЖарқўрғонхБарҳаёт), F₄ (С-8292хС-6771), F₄ [(С-9083хАндижон-35)х(С-8292хС-6771)], F₄ [(ЖарқўрғонхБарҳаёт)х(С-9083хС-6771)] ва F₄ [(ЖарқўрғонхБарҳаёт)х(С-9085хС-6530)] комбинациялари бошқа оддий қа мураккаб дурагайларга нисбатан бардошли оилалар мавжудлиги қайд (жадвал).

Вилт касаллиги билан умумий зарарланиши F₄ оддий дурагайларини 5,6-10,3 фоиз оралиғида, кучли зарарланиш эса 2,3 фоиздан, 6,4 фоизгача, F₄ мураккаб дурагайларда эса билан умумий зарарланиш миқдори 7,4-9,0 фоиз оралиғида, кучли зарарланиш эса 1,8-6,2% оралиғида бўлди. Андоза сифатида олинган С-6524 навида ушбу касаллик билан умумий зарарланиш 22,6 фоизни, кучли зарарланиш эса 13,2 фоизни ташкил этди.

Тадқиқотларда оддий ва мураккаб F₄ дурагайларидан гоммоз ва вилт касалликларига бардошли бўлган ўсимликлар бошқа асосий қимматли хўжалик белгиларини таҳлиллари асосида ажратиб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нзамов С. Наследование устойчивости к вертициллезу у гибридов хлопчатника *G.Hirsutum.L.* х *G. Tricuspidatum ssp. Purpurascens* (poir) Mauer при парных скрещиваниях и беккроссах: Автореф. дис. канд. с.х. наук. –Ташкент, 1998. -25 с.

2. Хожамбергенов Н. ва бошқалар Ўзбекистон кишлок ва сув хўжалиги журнали 2020 йил №6. 27 б.

3. Хусанов Н. ва бошқалар “Кишлоқ хўжалик экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истикболлари” мавзусида халқаро илмий-амалий конференция тўплами Тошкент. 2018 йил (18-19 декабр) 614-616 б.

4. F Toreev, B Urazov, G Shodmonova, T Allambergenov, N Mavlonova; (2022) [Fiber quality indexes of newly developed cotton lines and the test results in the enlarged and small nurseries](#). AIP Conference Proceedings 2432 (1).
5. F Toreev, B Urazov; (2023) [FIBER QUALITY INDEXES OF NEWLY DEVELOPED COTTON LINES](#). Journal of Agriculture & Horticulture 3 (6), 60-65.
6. P Ibragimov, B Urazov, E Rakhmatkhodjaeva, F Toreev; (2023) [Resistance of New Hybrids of Cotton to Some Biotic Factors and the Results of Sorting Experiments](#). BIO Web of Conferences 78, 02009.